

ODDIY KASRLAR, SODDA O'NLI KASRLAR

Narzullayeva Oydin Raxmonovna

Navoiy shahar Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyotiga

IDUM boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

Annotatsiya: O'рта ta'lim maktablarida matematika fanini o'qitishda kasr va ulush mavzusini axborot texnologiyalari asosida o'rganishning ilmiy- nazariy asoslarini ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish.

Mavzuning mazmun-mohiyati: O'quvchilar ongida kasr va ulush tushunchasini axborot texnologiyalari orqali tarkib toptirish va kasrlarni yechish ko'nikma va malakalarini hosil qilish yo'llarini tahlil qilishdir.

Ulush va kasrlarning mantiqiy-didaktik tahlili.

"Ulushlar" mavzusiga asoslangan holda ulushlarning hosil bo'lish bilan tanishiriladi.

Bu yerda ham ko'rgazma qurol bilim berishning bosh mezonini bo'ladi. Narsalarni, shakllarni va boshqa atrofdagilarni teng bo'laklarga bo'lish va shu bo'laklardan bittasini, ikkitasini, uchtasini, ... olish masalasi, uni ifodalash, va yozish asosiy vazifa bo'ladi. Bunda ulush, ulushning surati, maxraji kabi terminlar bilan tanishtiriladi. Tahlil qilish jarayonida quyidagi topshiriqlarga e'tibor qaratish lozim

Ulushlar va kasrlar haqida umumiy tushunchalar

Bugungi kunda hayotimizda ulush va kasr tushunchalarini ko'plab uchratishimiz mumkin. Kundalik ishlarimizda ham, insonlar bilan suhbatlashganda ham ulush va kasr kabi tushunchalarni ishlatamiz. Bunday tushunchalarni bolalik chog'imizdayoq (maktabgacha bo'lgan davrlarda) ishlatsakda, uning ma'nosini uncha anglamasligimiz mumkin.

Boshlang'ich maktabda ulushlar va kasrlar bilan dastlabki tanishishni V sinfda kasrlarni o'rganishga tayyorgarlik sifatida qarash lozim. To'rt yillik boshlang'ish

maktabning III sinfi dasturida sonning ulushini va ulushiga ko'ra sonning o'zini topish masalasi qaraladi. IV sinfdan esa sonning bir necha ulushlarini topishga doir masalalar yechiladi.

Doira chizing va uni teng ikkiga bo'lib, bir qismini, ya'ni yarminiboyang. Bunda siz doiraning ikkidandan bir qismini boyaysiz. Bu kasr ko'rinishida ifodalanadi.

Ushbu topshiriq o'quvchilar bilan amaliy tarzda bajarib boriladi va kasrning mana bunday ko'rinishi haqida o'quvchilarga ma'lumot beriladi.

Kasr (yoki kasr son) deb shunday natural sonlar juftiga aytiladiki, ulardan chiziqcha ostiga yozilgani ob'ekt nechta teng bo'lakka bo'linganligini, ikkinchisi, chiziqcha ustiga yozilgani esa hosil bo'lgan ulushlardan nechtasi olinganligini bildiradi:

Kasrlarni hosil bo'lishi bilan o'quvchilarni tanishtirish III sinfdan boshlanadi.

Bunda ko'rgazmalilik masalasi va ko'rsatma – qo'llanmalar masalasi juda muhimdir. Kasrlar hosil bo'lishining qaralishi munosabati bilan har xil real predmetlarni teng qismlarga bo'lish, geometrik figuralar modellarini teng qismlarga bo'lishga doir amaliy mashqlar bajarilishi kerak. Har xil figuralarni teng qismlarga bo'lish shva shunday qismlardan bittasini, ikkitasini va bundan ortiqlarini o'z ichiga oladigan figuralarning qarashli zarur terminologiyani (kasrning surati, kasrning maxraji) va kasr sonlarni belgilash simbolikasini kiritish imkonini beradi.

Surati maxrajidan kichik kasr to'g'ri kasr deyiladi.

Surati maxrajiga teng yoki maxrajidan katta bo'lgan kasr noto'g'ri kasr deyiladi

Kasr chizig'ining tagiga butun nechta teng qismlarga bo'linganini (bitta olma teng ikkiga bo'lindi) ko'rsatuvchi son yoziladi va kasr maxraji deyiladi.

Kasr chizig'ining ustiga bo'lingan teng qismlardan nechtasi (bo'lingan

teng qismlardan bittasi) olingani yoziladi vakasr surati deyiladi.

Kasrlarning aniq ma'nosini anglab olishda kasrlarni taqqoslashga doir mashqlar yordam beradi.

Kasrlarni taqqoslash uchun odatda to'g'ri to'rtburchaklar tasvirlangan rasmlardan foydalaniladi. Bolalar daftarlarida bo'yi 16 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizadilar. Bu bitta to'g'ri to'rtburchak. Yozamiz. (Birinchi to'g'ri to'rtburchakda 1 sonini yozamiz)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirsobirovich, M. S. (2022). TILSHUNOSLIKDA VERBAL VA NOVERBAL MULOQOT. *RESEARCH AND EDUCATION*, 1(2), 429-432.
2. Mirsobirovich, M. S. (2022). Linguopoetic Features of the Language of Isajan Sultan's Novel "Alisher Navoi". *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 78-84.
3. Арипжанова, Л. Х., & Мухитдинова, М. С. (2019). Образовательные возможности новых информационных технологий в обучении иностранным языкам в вузе. *Бюллетень науки и практики*, 5(4), 448-451.
4. Satriiddinovna, M. M. (2021). Kokand is Essential in Educational Literature The Place of His Works. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(4), 38-44.
5. Satriiddinovna, M. M. (2021). Peculiarities of Muqimi's Work and Its Significance. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(3), 75-77.

6. Abdukahharovna, A. U., & Satriiddinovna, M. M. (2021). Communicative orientation in language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1677-1679.
7. Khaldarbekovna, S. A., & Abduqaxharovna, A. U. (2021). INTERLINGUAL COMMUNICATION IN THE MAGHREB COUNTRIES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(05), 178-184.
8. Azimova, U. (2021). " Tazkirayi Qayyumiy" is an important source in the study of Uzbek literature. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 234-237.
9. Азимова, У. (2020). ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ. *Архив научных исследований*, (12).
10. Зотов, М. А., Азимова, У. Б., & Красникова, И. В. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВЕГЕТОТИПАМИ. *НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ*, 25.
11. Kizi, Z. K. (2022). " IN THE VORTEX OF HARDSHIPS" NOVEL. *Gospodarka i Innowacje.*, 21, 87-89.
12. Nozima, O. (2022). TEACHING ENGLISH LANGUAGE TO UZBEK STUDENTS OF MATHEMATICS FIELD, PEDAGOGICAL ANALYSES AND CONSIDERATIONS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 436-441.

3-sinf matematika darslik S. BURXONOV, O‘. XUDOYOROV, Q.
NORQULOVA , N. RUZIKULOVA, L. GOIBOVA

<https://uz.wikipedia.org/> sayti